

O'ZGA TILLI MAKTABLARDA O'ZBEK TILI DARS SHAKLINING TASHKILLASHTIRILISHIDA SHEVAGA XOS SO'ZLARNING AHAMIYATI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789965>

ARTICLE INFO

Received: 8th March 2022

Accepted: 22nd March 2022

Online: 25th March 2022

KEY WORDS

Lingvistika, Shevaga xos so'zlar, O'zbek dialektologiyasi, Evrika metodi, tizimli dastur, O'zga tilli maktablar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Respublikaning ichki hududlarida joylashgan O'zga tilli maktablar va Respublikadan chetki hududlarda joylashgan O'zga tilli maktablarda O'zbek tili dars tizimlarining shakllantirishida shevaga xos so'zlarning ahamiyati xususida so'z yuritilgan bo'lib, bunday dars tizimlarini shakllantirishda o'ziga xos metod va usullar tavsiya qilingan.

Ma'lumki boshlang'ich tajribalarning mukammal va an'anaviy shakllarining o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etishda ta'lim shaklining namunaviy shakllarini o'zida namoyon etgan usullar, qolaversa metodika fanining ko'rsatmalari juda as qotadi. Bu borada shu vaqtgacha tajribadan o'tgan, kommunikativ bosqichlarning yaxlitligini yillar sinovida o'zgarishlarni o'zida namoyon etgan toifalarning texnologik shakllari bunga namunadir. Shu boisdan ham Respublikamiz hududida O'zga tilli maktablarning O'zga tilli yo'nalushlaridafaoliyat olib boradigan pedagoglarning dars jarayonlarining umummilliy tarzda darslarini tashkillashtirish as qotadigan xulosalarning umumiy nazariy va amaliy qo'llanmasining yaratilishiga sabab bo'ladi. Respublikamiz hududida joylashgan O'zga tilli maktablarda O'zbek tilining o'rgatilishi davomida turli xil mavzulashtirilgan shakliy va amaliy mavzular orasida

shevaga xos so'zlarning o'rgatilishi yuksak ahamiyat kasb etadi. Bunda asosiy tashkiliy vazifalardan biri Respublikaning hududida joylashgan O'zga tilli maktablar va Respublikadan tashqarida joylashgan O'zga tilli maktablarda O'zbek tilining o'rgatilishi o'ziga xos qiyinchiliklarga ega bo'lidshi tabiiy bo'lib, ushbu mukammal vazifalar qatoriga yana bir mavzu shevaga xos so'zlarning kiritilishi ham pedagoglarga nisbatan yaxshigina mas'uliyatni yuklashi aniq. Ushbu vaziyatlarda qo'llanmalar va ishchi dasturlarining muvofiqlashtirilgan shakllari bizga juda kerak bo'lish bilan birgalikda pedagogdan izlanish, o'rganish darajalarining oshib borishini ta'minlab beradi.

O'z o'rnida O'zga tilli maktablarda O'zbek tilini o'rgatish sohasida faoliyat olib boradigan o'qituvchi - pedagoglar ichki mavzu sifatida shevaga xos so'zlarning umumiy tarzda targ'ib etilayotgan mavzu ko'lamizni oshirishda ishchi dasturlarini

ikki asosiy milliy tarzda muvofiqlashtirib olishlari mumkin.

Ular quyidagicha tasniflanadi:

1. Respublika ichki hududlarida joylashgan O'zga tilli maktablar.
2. Respublikadan tashqi hududlarda joylashgan O'zga tilli maktablar.

Quyidagi ikki toifa asosida shakllanadigan, qolaversa, prinsplashtirilgan nazariy shakllarning strukturalarini saqlab qolmagan tarzda namoyon bo'lishi shakllarining O'zbek dialektologiyasi orqali namoyon bo'lishi kishilarning namunaviy va xulosaviy qismlarini saqlab qoladi deyish mumkin bo'ladi. Bunda yuqorida tasniflangan ikkin aksinqilobiy tasnif asosida ish faoliyatini boshlash yuzasidan ishchi dasturlarning tuzilishi, muvofiqlashtirilishi asosiy vazifalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Haqiqatdan ham, Respublikaning ichki hududlarida joylashgan O'zga tilli maktablar va Respublikadan tashqari hududlarda joylashgan O'zga tilli maktablarning dars tashkiliy qismi farq qilishi albatta tabiiy. Aksar holatda etikaviy dasturida o'ziga xoslikni unutmagan holatda har ikki dastur yuzasidan quyidagi tamoyillarga asoslangan holatda tasniflanish xususiyatlari mavjud.

Ular quyidagicha:

- Umummilliy mentalitetdan kelib chiqqan holata so'zlarning taqqosiy nazariyasi bilan tanishishning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etishning turli amaliy- nazariy shakllarining tatbiq etishda qo'llaniladigan amallar;
- Agarda dars tizimi chet el maktablarida bo'lsa o'zlashtirilish darajasining inobatga olinishi;
- Ichki hududlarda asosiy lavha birliklarini inobatga olish;

- chet el maktablari hududida ishlovchi pedagoglarning bilim darajasining yaxlitligi;

- O'zga tilli maktablarda kommunikativ va strukturaviy shakllarning asos qilib olinishi shakllari;

- Hududlariga muvofiq tarzda dialektologiya sohasining ahamiyatli darajasining inobatga olinishi;

- Ko'cha tillari ya'ni shevalarning adabiy til shakllaridan ajrab turishi;

- tartibga solingan ishchi dasturlarning nazariy shakllari;

Chet el hududida joylashgan maktablarning dars tashkiliy tizimini o'rganish;

- ishchi dasturlarning Ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan ekanligi;

- ishchi dasturlarning (chet elda) elchixon va xuddi shu mamlakat bilan aloqadorligi;

Va boshqalarning strukturallashgan shakllari bunga asosiy, milliy dastur bo'lib xizmat qiladi deyish mumkin. Bunday holatlarda yuqorida sanab o'tilgan namunaviy va normativ holatlar bunga daliliy asos bo'lib xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Dars tashkiliy yuzlarida u xoh Respublika hududi bo'ladimi, yoki chet el hududi bo'ladimi muhit va vaziyatlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Asos bo'lib xizmat qiladigan namunaviy shevaga xos so'zlarning tanlanish xususiyatlari ham kishilarning so'z tanlash muqobillariga muvofiq bo'lishi mumkin. Misol uchun bundan bir necha yillar ilgari oila a'zolarining ish faoliyati yuzasidan bir necha yillar ilgari chet el hududiga ko'chib ketib, chet el hududida ya'ni O'zga tilli maktablarda O'zbek tilini o'rganyotgan bo'lsa ichki hududiy murakkablashgan sheva shakllaridan ko'ra asos qilib olishga muvofiq tarzda adabiy - badiiy so'z qismlaridan foydalanib ish yuritishi lozim.

Xulosa olib shuni aytish mumkinki, Respublika hududida joylashgan va chet el hududlarida joylashgan O'zbek yoki O'zga tilli maktablarda O'zbek tili va ushbu tilga mansub shevaga xos so'zlarning tartibga solingan, muvofiqlashtirilgan shakllari

bilan tanishish o'z ahamiyat darajasini saqlab qolgan. O'zga tilli maktablarda O'zbek tilining o'rgatilishi jarayonlarida asos va asosga olingan misollardan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

References:

1. Saydaloyev S. „Chet tilini o'rgatish metodikasi“dan ma'ruza matnlari. Namangan - 2022.
2. Yo'ldoshev J. „Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari muammolari. Xalq ta'limi 1999 yil.
3. Abdinazarov SH. „Ta'lim - tarbiyaning aktual masalalari " Qarshi - 1991
4. Zaripova F.A „Chet tillarini o'qitish metodikasidan qo'llanma" Toshkent - 2022
5. M.Jumaboyev „Bolalar adabiyoti " darslik. Toshkent. „O'qituvchi" - 2008